

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE AÇÕES EDUCACIONAIS / COORDENAÇÃO-GERAL DE APOIO À MANUTENÇÃO ESCOLAR
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

PROJETO:

***"O FORTALECIMENTO DO
PROGRAMA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA,
NA REGIÃO NORDESTE,
COMO ESTRATÉGIA PARA A
GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARA A
QUALIDADE DA EDUCAÇÃO"***

CECAMPE - REGIÃO NORDESTE

Eixo: MONITORAMENTO

Produto 1: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS COM ANÁLISES DOS DADOS DO PDDE E AÇÕES AGREGADAS NA REGIÃO NORDESTE

EVOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO DO PDDE

SUBPRODUTO 1.4

**João Pessoa - PB
2022**

FICHA TÉCNICA

©2022 Universidade Federal da Paraíba

Este Relatório foi elaborado pela equipe de pesquisadores (as) do Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – CECAMPE - da Região Nordeste, em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE/MEC, por meio da Diretoria de Ações Educacionais/Coordenação Geral de Apoio à Manutenção Escolar. TED 9840/2020. Registro na PROPESQ/UFPB PID13079-2020.

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - UFPB

Reitor

Valdiney Veloso Gouveia

Vice-Reitora

Liana Filgueira Albuquerque

Pró-Reitor de Pesquisa

Valdir de Andrade Braga

Pró-Reitoria de Extensão

Berla Moreira de Moraes

Coordenação Geral do CECAMPE-NE

Adriana Valéria Santos Diniz

Coordenação dos Eixos do CECAMPE-NE

Maria Aparecida Nunes Pereira – Eixo Assistência Técnica

Wagner Junqueira de Araújo – Eixo Monitoramento

Ítalo Fittipaldi – Eixo Avaliação

Autores

Wagner Junqueira de Araújo - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2301-4996>

Adriana Valéria Santos Diniz - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-2720-2433>

Aléssio Tony Cavalcanti de Almeida - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0003-0436-359X>

Ana Karolina França de Menezes - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0002-6655-8280>

Flavio Ribeiro Córdula - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-8680-9190>

Guilherme Ataíde Dias - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6576-0017>

Ítalo José Bastos Guimarães - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-6523-4025>

Maria Luiza Silva Onofre - *Universidade Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-7136-6294>

Paulo Roberto Santos Costa - *Instituto Federal da Paraíba*

<https://orcid.org/0000-0001-5833-0676>

Revisão Ortográfica e Diagramação

Trindade Monografias e Edições

Como citar este relatório:

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (Brasil). **O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste:** relatório técnico: evolução dos problemas de execução do PDDE. João Pessoa-PB, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7602731>.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

M665

Ministério da Educação (Brasil).

O fortalecimento do Programa Dinheiro Direto na Escola na região Nordeste como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação CECAMPE-região Nordeste: relatório técnico: evolução dos problemas de execução do PDDE / Ministério da Educação; Coord. Adriana Valéria Santos Diniz; Wagner Junqueira de Araújo. – João Pessoa-PB, 2022.

31 f. : il. color.

Eixo monitoramento: Produto 1: elaboração de relatórios com análises dos dados do PDDE e ações agregadas na região Nordeste.

1. Ciência da Informação. 2. Educação. 3. Ciência de dados. 4. Análise de dados. 5. Inteligência de negócio. 6. IDEGes. 7. PDDE. 8. FNDE. 9. CECAMPE-NE. I. Adriana Valéria Santos Diniz. II. Wagner Junqueira de Araújo. III. Título.

Relatório Técnico Final

Resumo: O objetivo deste subproduto foi desenvolver um relatório técnico com evolução dos problemas de execução do PDDE. Usa como metodologia as premissas da mineração de dados e a descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) para construção dos *DASHboards*. Foram utilizados dados dos sistemas de diferentes órgãos e programas do FNDE como: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE e PNATE entre outras. Os dados utilizados nas análises compreendem dois períodos para as análises preliminares entre 2014 e 2021. Como resultado, foram desenvolvidos dois painéis interativos de dados – dashboards, que apresentam a situação de cada estado, permitindo que a consulta seja feita por meios de diferentes filtros, indicando o desempenho das escolas, com base em sua dependência administrativa e outras características.

Palavras-chave: Ciência da Informação; Educação, Ciência de dados; Análise de dados; inteligência de negócio; IDEGes; PDDE; FNDE; CECAMPE-NE.

Abstract: The objective of this sub-product was to develop a technical report with the evolution of the PDDE execution problems. It uses as methodologies the assumptions of data mining and knowledge discovery in databases (*Knowledge Discovery and Data mining*) to build the *DASHboards*. Data from the systems of different agencies and programs of the FNDE were used, such as: IBGE, INEP, SIGEP, PDDE and PNATE among others. The data used in the analyses comprise two periods, for the preliminary analyses between 2014 and 2021. As a result, two interactive data dashboards were developed, which present the situation of each state, allowing the query to be made through different filters, indicating the performance of schools based on their administrative dependency and other characteristics.

Keywords: Information Science, Education, Data Science, Data Analysis, Business Intelligence, IDEGes, PDDE, FNDE, CECAMPE-NE.

LISTA DE SIGLAS

CECAMPE-NE - Centro Colaborador de Apoio ao Monitoramento e à Gestão de Programas Educacionais – Região Nordeste

DTB - Divisão Territorial do Brasil

ETL - Extract, Transform, Load

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

IDEGes - Índice de Desempenho da Gestão Descentralizada

IDH - Índice de Desenvolvimento Humano

IEX - Índice de Execução

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

PDI - Pentaho Data Integration

PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar

POLS - Pooled Ordinary Least Squares

SAE – Sistema de Avaliações Educacionais

SIGEF - Sistema Integrado de Gestão Financeira

SQL - Structured Query Language

UEx – Unidade Executora

UFPB – Universidade Federal da Paraíba

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Figura 2: Disponibilização dos dados de repasse do SAE

Figura 3: Dicionário de dados

Figura 4: PDDE – Execução descentralizada no período 2016 - 2021

Figura 5: Diagrama da infraestrutura

Figura 6: Portal do CECAMPE-NE

Figura 7: Arquivos Pentaho do processo de ETL.

Figura 8: Jobs do Pentaho da base CECAMPE-NE

Figura 9: Transformações para SIGEF e saldos

Figura 10: Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Figura 11: DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

Figura 12: Modelo entidade relacionamento do banco de dados CECAMPE-NE

Figura 13: Painel de repasses (Geral)

Figura 14: Filtros de dados – educação especial

Figura 15: Ficha consolidada de unidade executora

Figura 16: Saldo versus Repasse – ano 2021

Figura 17: Evolução anual da quantidade de CNPJ executantes – “APAE” e porte do município

Figura 18: Distribuição por estado da região

Figura 28: Indicadores de transição da classificação do IEX entre 2017 e 2021, escolas públicas do Nordeste

Sumário

1.	INTRODUÇÃO	9
1.2	DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA	11
1.3	METODOLOGIA	13
1.4	DESENVOLVIMENTO	13
1.5	Infraestrutura de hardware e software.....	15
1.6	Processo de ETL e Estrutura dos bancos de dados	17
2	PAINEL INTERATIVO DE DADOS – DASHBOARD	25
3	ANÁLISES E DISCUSSÕES	27
4	CONSIDERAÇÕES	30

1. INTRODUÇÃO

O presente relatório apresenta as atividades executadas pelo Eixo de monitoramento do projeto: “O fortalecimento do programa dinheiro direto na escola, na região Nordeste, como estratégia para a gestão democrática e para a qualidade da educação”. O relatório é descrito conforme as especificações determinadas no projeto e refere-se ao relatório final de atividades do Eixo.

A apresentação das atividades contidas neste relatório trata dos subprodutos que estão sobre responsabilidade da equipe. Alertamos que o detalhamento da infraestrutura de hardware e software, de dados, das estruturas de transformação aqui descritas e apresentadas atendem não somente a proposta deste relatório, mas também aos demais subprodutos relacionados ao Produto 1 do Eixo de monitoramento.

Este relatório técnico conclusivo está organizado em seis capítulos, sendo o primeiro com a introdução, descrição da proposta, justificativa e metodologia aplicada. O segundo descreve as fases do desenvolvimento do projeto. O terceiro capítulo apresenta os produtos resultantes das atividades desenvolvidas. O quarto traz as análises preliminares e o quinto as análises complementares, e por fim as considerações.

Como estratégia de acompanhamento das atividades, a equipe do eixo monitoramento se reuniu, inicialmente, de forma semanal, nas quintas-feiras, no período da tarde. Na fase 2, as reuniões passaram a ser de forma quinzenal, ainda às quintas-feiras, no horário da noite e na fase final, as reuniões ocorreram de forma pontual para resolução de demandas específicas. Nos encontros eram definidas as atividades semanais de cada integrante, ocorrendo o acompanhamento por parte do gestor da equipe, sendo as reuniões de acompanhamento fundamentais para alinhamento das atividades, comunicação da equipe e resolução de eventuais dúvidas ou problemas que surgem à medida em que o projeto foi se desenvolvendo.

Para sistematizar o acompanhamento das atividades, foram elaborados quadros que representam o percentual de execução em cada subproduto. Estes quadros foram apresentados nos relatórios parciais de 2021.1, 2021.2 e 2022.1 e são sintetizados na figura 1.

Figura 1 – Quadros de acompanhamento das atividades durante a execução do projeto.

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Para ilustrar os resultados parciais e finais deste trabalho, durante o texto, são apresentadas figuras que exemplificam e evidenciam a realização das atividades executadas, bem como, sempre que possível, são disponibilizados os endereços eletrônicos das fontes de consulta e dos produtos desenvolvidos.

1.2 DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA

Tendo por base inicial os dados do Painel de Indicadores do FNDE, foi proposto, como objetivo para este produto, analisar a “EVOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE EXECUÇÃO DO PDDE”. Esta análise pode ser realizada por meio de dois painéis de dados interativos “*dashboards*”, desenvolvidos, que permitem a análise de cada um dos indicadores que compõe o IDEGES, entre estes o indicador de execução e o detalhamento dos CNPJ dos executantes. O segundo painel detalha os saldos dos repasses efetuados. A consulta de forma individual a cada painel ou à combinação de dados de ambos, possibilita identificar a evolução e os eventuais pontos de problemas na execução. Os painéis elaborados pelo CECAMPE-NE, Eixo Monitoramento, podem ser acessados pelo endereço eletrônico <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

No desenvolvimento do projeto criou-se a expectativa de integrar a base de dados, dos Sistemas de Ações Educacionais – SAE, Sistema de Gestão de Prestação de Contas – SiGPC e do PDDE Interativo, gerando, desta forma, conteúdos informacionais suficientes para a elaboração de um Manual para a Prevenção de Falhas na Execução do PDDE e das Ações Integradas.

Contudo, estas integrações não foram possíveis por diferentes problemas técnicos para acesso às bases. Foi possível somente acessar os dados do SAE, que foram extraídos de forma manual e disponibilizados em um repositório do FNDE, conforme documentado na figura 2. Problemas relacionadas a extração dos dados, de atualização, de códigos de identificação, entre outros.

Figura 2 – Disponibilização dos dados de repasse do SAE

Nome	Modificado	Modificado por	Tamanho do arquivo	Compartilhamento
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2013_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	119 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2014_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	119 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2015_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	121 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2016_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	122 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2017_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	127 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2018_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	128 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2019_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	132 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2020_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	132 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2021_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	132 KB	Compartilhado
SAE_PAGAMENTO_ESCOLA_PDDE_2022_F_2F	11/09/2022	FLUPE RIBEIRO DE SOUSA	132 KB	Compartilhado

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Com a limitação de acesso, sem uma definição de procedimento para extração e sem periodicidade para as atualizações dos dados repassado, parte das propostas foi comprometida. O documento mais afetado foi o manual, que seria gerado a partir da análise dos dados. Alerta-se que a confecção deste documento estava condicionada à disponibilidade e ao acesso aos dados. Dessa forma, optamos por trabalhar em conjunto com o Eixo Assistência Técnica na ampliação do Manual de Boas Práticas que trata da execução do PDDE, demonstrando os entraves existentes e as suas formas de superação, a fim de que se possa desenvolver boas e eficientes práticas de gestão do PDDE na região nordeste.

Destaca-se que no tocante às consultas sobre a execução do PDDE, em executoras de Educação Especial, foram implementadas e podem ser visualizadas pelos painéis desenvolvidos.

1.3 METODOLOGIA

Para a execução deste relatório, foram adotadas as premissas da mineração de dados e a descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*). Foi realizada a extração e o levantamento dos dados das bases fornecidas pelo FNDE e as demais bases necessárias à construção do relatório. Foi realizado a análise dos dados do painel de indicadores: <
<https://www.fnde.gov.br/index.php/acoes/fnde-estrategico/plano-estrategico/indicadores>> que já estavam disponíveis, efetuado o levantamento de necessidades, realizado a Identificação dos problemas e um estudo para análise e para futuras propostas de melhorias.

Para análise dos indicadores, por meio dos painéis, foi possível disponibilizar dados referentes ao período de 2014 até 2021. Tais painéis podem permitir verificar se as ações do FNDE referentes ao PDDE no período estão atingindo as metas previstas e gerando os efeitos desejados.

1.4 DESENVOLVIMENTO

As atividades para o desenvolvimento dos painéis, para construção deste relatório técnico com análise do IEX e sua evolução, foram iniciadas no primeiro semestre de 2021, com as atividades iniciais de extração e levantamento dos dados e a análise inicial dos dados para o desenvolvimento de um protótipo do painel de indicadores.

Foi efetuado, primeiro, um levantamento de requisitos, que teve como base o estudo de documentação relativa ao IDEGes-PDDE, tomando como referência a documentação disponibilizada no site:
<https://www.fnde.gov.br/index.php/programas/pdde/area-para-gestores/monitore-o-pdde>.

A participação dos treinamentos FNDE sobre ferramentas e bases de dados utilizados pela equipe técnica, o mapeamento das bases de dados referentes ao IDEGes, o mapeamento de bases de dados complementares de municípios e escolas (IBGE) e a identificação de possíveis cenários de análise a serem implementados

Como resultado destas atividades, verificou-se a necessidade de se documentar as estruturas e os descritores dos dados e foi elaborada uma primeira versão do Dicionário de Dados, conforme apresentado na figura 3.

Figura 3 – Dicionário de Dados

Nome	Descrição	Tipo	Tamanho	Detalhe
Co. associação_Financieira	Código de associação financeira	chr	8	
Nº. UF	Unidade Federativa	chr	2	
Município	Nome do Município	chr	4	
Co. município_PDE	Código de Município de acordo com FNDE	num	4	
Co. escola	Código da escola	chr	8	
Nº. escola	Nome da escola	chr	8	
Quantidade de alunos	Quantidade de alunos na escola	num	3	
Escola	Dependência Administrativa: estadual ou municipal	chr	1	
Projeto	Nome das Unidades Executoras Federais	chr	14	
Nº. razão social	Razão social da Entidade	chr	1	
Nº. dirigente	Nome do dirigente	chr	1	
DS. de vinculação	Serie do modo de vinculação :	chr	1	
NIM. dia	Dia de vinculação	num	2	
NIM. mês	Mês de vinculação	num	2	
Nim. Ano	Ano de vinculação	num	4	
DS. programa_PDE	Descrição Programa FNDE	chr	4	
Nº. beneficiários	Programa para o qual vale o processo	chr	1	

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A etapa inicial de análise da execução foi concluída, dando prosseguimento a partir da inserção dos dados no software R. As análises prévias indicaram a fragilidade dos dados e os eventuais problemas que foram identificados.

Os resultados foram apresentados ao FNDE e deu-se início a uma longa fase de ajustes nas tabelas para permitir a integração dos dados. A Figura 4 apresenta parte do material desenvolvido com uma versão preliminar para um painel sobre a execução descentralizada com os dados iniciais de 2016 a 2021.

Figura 4 - PDDE – Execução descentralizada período 2016 - 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

1.5 Infraestrutura de hardware e software

Foi necessário criar uma infraestrutura de hardware e de software nas instalações da UFPB para hospedar as aplicações desenvolvidas. Esta infraestrutura é representada na Figura 5.

Figura 5 – Diagrama da infraestrutura

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A infraestrutura é composta por:

- Servidor: Linux Ubuntu 20.04.5 LTS
- Banco de dados: PostgreSQL 12.6
- Pentaho Data Integration (PDI): pdi-ce-9.2.0.0-290
- Python Anaconda: Python 3.9 (64-Bit)
- Power BI: PRO
- Portal: provedor de portais - WIX.

Para a integração dos dados foram utilizadas cinco bases distintas, conforme disponibilidade dos dados, sua adequação as aplicações desenvolvidas para o projeto, indicação e acordos com a equipe técnica do FNDE detalhadas a seguir:

- 8 tabelas com os dados de IDH e do censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
- 4 tabelas com dados do censo escolar do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
- 3 tabelas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE;
- 1 tabela do Programa Caminho da Escola;
- 13 tabelas referentes aos dados do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE;
 - sendo 2 relativas ao IDEGes
 - sendo 2 relativas a escolas passíveis de atendimento
 - sendo 1 relativa a escolas sem UEx
 - sendo 1 relativa ao cartão PDDE
 - sendo 1 relativa mandato de dirigentes
 - sendo 6 relativas a saldos e repasses (SIGEF e SAE)

O detalhamento dos dados integrados pode ser verificado no modelo de entidade, no relacionamento desenvolvido para o projeto e no dicionário de dados que compõe o relatório de singularidades do produto 2 do eixo monitoramento.

Esta infraestrutura é utilizada por todas as equipes do CECAMPE-NE e hospeda nas bases de dados e no portal do CECAMPE-NE e pode ser acessado pelo endereço eletrônico: <<https://www.cecampe.ufpb.br/>> e está representada na Figura 6.

Figura 6 – Portal do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

1.6 Processo de ETL e Estrutura dos bancos de dados

As atividades indicadas na literatura sobre mineração de dados e descoberta de conhecimento em bases de dados (*Knowledge Discovery and Data mining*) apresentam diferentes fases para criação de produtos de inteligência de dados. Entre estas atividades, uma das principais é a de ETL, que consiste na extração, transformação e na leitura dos dados em suas bases de origem. Este tópico documenta e descreve este processo.

A ferramenta escolhida para o processo de ETL dos dados coletados foi o *Pentaho Data Integration* (PDI). Segundo Pentaho (2022), o PDI é uma ferramenta que fornece recursos de extração, transformação e carregamento (ETL) que facilitam o processo de captura, limpeza e armazenamento de dados.

A Figura 7 é um *Print Screens* da pasta que armazena os arquivos do Pentaho. No momento em que esta imagem foi gerada a pasta continha 53 arquivos.

Figura 7 – Arquivos Pentaho do processo de ETL.

Nome	Status	Data de modificação	Tipo	Tamanho
sharepoint_sigef_repasses.ktr	✓	10/10/2022 17:42	Arquivo KTR	24 KB
sharepoint_sigef_saldos.ktr	✓	10/10/2022 13:39	Arquivo KTR	61 KB
job_sigef.kjb	✓	10/10/2022 12:51	Arquivo KJB	10 KB
job_olindas.kjb	✓	08/10/2022 12:19	Arquivo KJB	28 KB
inep_dsu.ktr	✓	07/10/2022 11:29	Arquivo KTR	67 KB
job_inep.kjb	✓	07/10/2022 10:36	Arquivo KJB	10 KB
inep_icg.ktr	✓	07/10/2022 10:04	Arquivo KTR	47 KB
ideb_base_dados_org.ktr	✓	30/09/2022 12:54	Arquivo KTR	26 KB
sharepoint_SAE_SET_22.ktr	✓	27/09/2022 17:08	Arquivo KTR	135 KB
job_sharepoint_saldos.kjb	✓	27/09/2022 16:15	Arquivo KJB	23 KB
job_base_dos_dados_org.kjb	✓	20/09/2022 16:26	Arquivo KJB	11 KB
sharepoint_ideGes_SET_22.ktr	✓	19/09/2022 12:07	Arquivo KTR	86 KB
censo_educacao_basica_pos_lgpd_antei...	✓	10/09/2022 10:38	Arquivo KTR	191 KB
job_censo_educacao_basica.kjb	✓	10/09/2022 10:35	Arquivo KJB	10 KB
censo_educacao_basica_pos_lgpd.ktr	✓	10/09/2022 10:32	Arquivo KTR	756 KB
sharepoint_ideGes_Ago_22.ktr	✓	15/08/2022 10:53	Arquivo KTR	56 KB
sharepoint_pdde_ideges.ktr	✓	09/08/2022 08:01	Arquivo KTR	37 KB
sharepoint_pdde_ideges_complemento.ktr	✓	07/08/2022 09:40	Arquivo KTR	27 KB
sharepoint_saldos_todos_programas.ktr	✓	28/07/2022 17:12	Arquivo KTR	71 KB
pdde_cartao.ktr	✓	18/07/2022 17:02	Arquivo KTR	29 KB
job_pdde_cartao.kjb	✓	18/07/2022 15:03	Arquivo KJB	8 KB
ideb_afessio.ktr	✓	27/06/2022 11:04	Arquivo KTR	19 KB
job_ideb.kjb	✓	27/06/2022 10:47	Arquivo KJB	9 KB
pdde_ues_com_mandato_do_dirigente_v...	✓	20/06/2022 08:29	Arquivo KTR	18 KB
job_pdde_ues_com_mandato_do_dirigen...	✓	20/06/2022 08:40	Arquivo KJB	9 KB
Afazeres Share Point.txt	✓	21/05/2022 06:53	Arquivo TXT	1 KB
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento...	✓	20/03/2022 13:13	Arquivo KTR	36 KB
censo_escolar_escolas_anos_2020.ktr	✓	18/03/2022 18:40	Arquivo KTR	140 KB
job_censo_escolar_escolas_anos.kjb	✓	18/03/2022 18:39	Arquivo KJB	32 KB
censo_escolar_escolas_anos_2019.ktr	✓	18/03/2022 16:09	Arquivo KTR	136 KB
censo_escolar_escolas_anos_2016a2018.ktr	✓	13/03/2022 19:03	Arquivo KTR	182 KB
sharepoint_pdde_todos_repasses_sae.ktr	✓	10/03/2022 20:31	Arquivo KTR	53 KB
base_dos_dados_org_censo_escolas_2016...	✓	07/03/2022 10:53	Arquivo KTR	79 KB
sharepoint_pdde_passiveis_atendimento_...	✓	14/02/2022 16:45	Arquivo KTR	27 KB
sharepoint_saldo_contas_ues_eex.ktr	✓	14/02/2022 14:37	Arquivo KTR	38 KB
olinda_pnate_prestacao_conta_sigpc.ktr	✓	01/02/2022 15:39	Arquivo KTR	45 KB
olinda_pnate_repassse.ktr	✓	01/02/2022 13:03	Arquivo KTR	84 KB

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Existe toda uma nomenclatura e terminologias próprias para utilização deste tipo de ferramentas. No PDI, um *job* é uma sequência de operações que, diferentemente de uma transformação, realiza operações completas. Um *job* permite, por exemplo, combinar transformações em uma sequência específica e, com isto, automatizar uma determinada tarefa. Por sua natureza, um *job* não fornece muitos recursos técnicos para manipular os dados em si, deixando isto a cargo das transformações.

Dada a quantidade de arquivos, no primeiro passo, os dados foram agrupados em *jobs* por assunto. Perceba, na figura 8, e representativa do Pentaho, que existem catorze *jobs* diferentes, representados por quadrados com setas alaranjadas:

Figura 8 – Jobs do Pentaho da base CECAMPe-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Para esta etapa, foram criados os seguintes processos de transformação de dados:

- Olinda_PDDE_Primeiro, Olinda_PDDE_Adexao_Atualizacao, Censo_Escolar_Escolas_Anos e IDEB
 - jobs desativados (arquivos substituídos ou desatualizados)
- pdde_uex_com_mandato_do_dirigente_vencido
 - job que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre mandato de dirigentes vencidos
- pdde_escolas_sem_uex
 - job que executa as transformações de uma planilha recebida por e-mail com informações sobre escolas do PDDE que não possuem unidades executoras
- Sharepoint_Saldos

- *job* que remete a outros *jobs*, pois realizam transformações em diversos arquivos relativos ao PDDE e dão origem a várias tabelas no banco de dados, incluindo a tabela com as informações sobre o IdeGES das escolas
 - SIGEF
 - *job* sobre dados de repasses e saldos do sistema SIGEF
 - Censo_Educacao_Basica
 - *job* que executa transformações nos arquivos disponibilizados pelo INEP sobre o censo escolar da educação básica
 - pdde_cartao
 - *job* que executa dados sobre o cartão pdde
 - Olinda_PNATE e Olinda_Caminho_da_Escola
 - *jobs* que agrupam as transformações dos arquivos das ações integradas Programa Caminho da Escola e Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar
 - Base_dos_Dados_ORG E INEP
 - *jobs* que executam transformações extras
- Ainda foram desenvolvidas transformações do Pentaho para o *job* Olinda (geral), *job* SIGEF e a transformação dos saldos apresentados na Figura 9.

Figura 9 – Transformações para SIGEF e saldos

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

As estruturas de transformação, aqui apresentadas, atendem não somente à proposta deste relatório, mas também a todos os subprodutos relacionados ao produto 1 do Eixo de monitoramento.

Para realização dos processos de transformação, algumas definições e padronizações foram desenvolvidas:

Delimitador

Separar campos por ponto e vírgulas (;) ou pipe (|)

Cabeçalho (header)

Primeira linha deve conter o cabeçalho das colunas

Usar letras minúsculas

Separar nomes compostos por underline (_)

Tipos de dados

Decimais

Separados por ponto (.)

Manter número fixo de casas decimais

O ideal seria DECIMAL(X,2)

Isso quer dizer que o número tem no máximo X dígitos e que dois deles são depois do ponto separador. Exemplos: (9)(88.1)(403.23)(1520.10)

Texto

Evitar a utilização de ponto e vírgula (;) ou pipe (|).

Utilizar apenas como delimitador

Evitar aspas simples (') ou duplas (") nos campos de texto

Utilizar apenas como "enclosing character"

Não inserir valores textuais "null"

Ex. errado: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;null;paraiba

Ex. correto: Joao;Silva;15/08/1987;masculino;;paraiba

Data

Padrão DD-MM-AAAA

Estas padronizações foram necessárias para atender os requisitos dos bancos de dados SQL. A *Structured Query Language* (SQL) ou Linguagem de Consulta Estruturada, é uma linguagem de pesquisa declarativa padrão para banco de dados relacional.

Além dos processos de ETL desenvolvidas com o Pentaho, foi necessário o desenvolvimento de vários scripts em Python, 39 somente para ajustes de SQL. Estes

scripts foram utilizados para auxiliar nos processos de ajustes das tabelas e na identificação de problemas e anomalias que acontecem durante os processos de extração dos dados das suas bases originais e carga na base desenvolvida. Um script é um arquivo Python que se destina a ser executado diretamente. Quando você o executa, ele deve fazer algo. Isto significa que os scripts frequentemente conterão código escrito fora do escopo de qualquer classe ou função. Um módulo é um arquivo Python, que se destina a ser importado para scripts ou outros módulos. Os scripts desenvolvidos foram disponibilizados no diretório de acesso aberto GitHub no endereço eletrônico <https://github.com/flaviocordula/etl_cecampe_ne>.

Uma vez efetuada a fase de ajustes de transformação dos dados, foram criadas as tabelas e pasta para o banco SQL. A figura 10 apresenta os Print Screens das pastas que armazenam os arquivos SQL de criação de tabelas, atualização de tabelas e consultas (relatórios).

Figura 10 – Processos de SQL do banco do CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Quando da elaboração deste relatório, existiam 33 arquivos SQL de criação de tabelas, 18 arquivos de atualização de tabelas, além da pasta OLD, que armazena

arquivos descontinuados e 35 arquivos de consultas ou de produção de relatórios. Boa parte desses arquivos são periodicamente atualizados.

A figura 11 a seguir é um *Print Screens* do DBeaver, um aplicativo de *software* cliente SQL e ferramenta de administração de banco de dados, com um dos arquivos de atualização de tabelas aberto.

Figura 11 – DBeaver conectado ao banco de dados CECAMPE-NE

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Todos os arquivos SQL encontram-se em pasta compartilhada com a equipe de monitoramento. A estrutura de todo o banco de dados é representada na figura 12, que apresenta o modelo de entidade e de relacionamento do banco de dados do CECAMPE-NE.

2 PAINEL INTERATIVO DE DADOS – DASHBOARD

Como resultado das atividades descritas acima e previamente apresentadas nos relatórios parciais de Junho 2021, Dezembro 2021 e Junho 2022 para atender o subproduto 1.4 “Relatório de evolução dos problemas de execução do PDDE”, foi disponibilizado do Dashboard “IdeGEs” que pode ser acessado pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e está disponível para consulta na web pelo endereço eletrônico: < <https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes> > , sendo que a data de consulta deste painel, para elaboração deste relatório, foi em 06 de dezembro de 2022.

A Figura 13 apresenta a tela referente aos dados de repasse e saldo referentes à execução. Esta ferramenta é composta de três abas de navegação e permite o acompanhamento dos valores repassados por estado e município e por tipo de programa do FNDE.

Figura 13 – Painel de repasses (Geral)

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

O painel ainda disponibiliza um conjunto de filtros, figura 14, que permitem diferentes visões para os usuários em geral e equipes que atuam no CECAMPE. Podem ser geradas visualizações pelo ano de exercício, por estados, por municípios, por mesorregião, por microrregião, pelo porte do município, pelo nível do IDH e pela esfera administrativa (municipal, estadual, educação especial e particular). Sendo que uma das

propostas para este trabalho era permitir o acompanhamento da execução de escolas da educação especial.

Figura 14 – Filtros de dados – educação especial

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE/NE

Os dados podem ser combinados com os disponibilizadas no painel do “IDEGES”. A ferramenta oferece uma aba sobre o índice de execução e uma que apresenta os dados detalhados por unidade executora e o ano de exercício selecionado, conforme registrado na figura 15.

Figura 15 – Ficha consolidada de unidade executora

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Nesta ficha é possível que o gestor escolar verifique os principais campos de dados utilizados para composição do IDEGes de sua escola, incluindo o Índice de execução da unidade executora.

3 ANÁLISES E DISCUSSÕES

O objetivo geral deste relatório é permitir uma análise de problemas indicados pelo índice de execução na região atendida pelo CECAMPE-NE.

O primeiro ponto a ser observado, é o percentual do saldo em relação aos valores repassados, conforme demonstrado na tabela 1.

Tabela 1 – Saldo total versus Repasse total

Ano	Programa	Repassé Total	Saldo Total
2021	PDDE	760.023.529,24	219.789.065,32
2021	PDDE ESTRUTURA	474.870.862,99	118.276.289,34
2021	PDDE QUALIDADE	747.877.106,75	307.140.176,24
2021	PDDE/FEFS	19.805.379,62	202.669,19
2021	PDDE/PDE-ESCOLA	207.214.390,34	3.059.564,14
2021	PDDE/PME	62.484.061,75	269.330,00
2021	PDDEE	6.242.253,67	36.592,02
2021	PDDE-EDUCAÇÃO ESPECIAL	535.702,71	319.108,40
2021	PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL	511.565.926,63	87.638.063,23
2021	PDDEF/PAPE	3.359.570,58	34.826,83

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Esta análise pode ser realizada a partir dos dados apresentados nos painéis de informações desenvolvidos. Nesta visão, o filtro aplicado foi para o ano de 2021 e o destaque negativo para a execução do programa PDDE-Educação especial, que apresenta um saldo de 59,6% do valor total repassado. Um ponto que gerou dúvidas, era o fato de que em algumas consultas, o valor do saldo ser maior que o valor do repasse, conforme indica a figura 16.

Figura 16 – Saldo versus Repasse – ano 2021

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Pode ser verificado que o valor do saldo indicado na figura 16 é ligeiramente maior que o total do repasse. Em diferentes momentos, o FNDE foi questionado se essa representação do painel de dados estava coerente. A explicação é que, eventualmente, as unidades executoras não utilizam os valores repassados de períodos anteriores em sua totalidade. Esse saldo remanescente é adicionado ao valor do último repasse.

Poderiam ser elaboradas visões mais precisas, se fosse possível verificar o saldo em exercícios anteriores separadamente. Contudo, os dados disponibilizados, não matem o registro histórico dos saldos, portanto, para período em que este relatório foi elaborado, gerar estas visões nos painéis de dados não era possível.

Ao se aplicar o filtro para esfera administrativa “APAE”, obtém-se uma tabela que apresenta o índice de execução e a quantidade de CNPJ executantes para cada estado da região. Tabela 2

Tabela 2 – índice de execução por estado – esfera administrativa APAE.

UF	Índice de Execução	Qtde CNPJs Executantes	IdeGES
ALAGOAS	0,00	1	2,50
BAHIA	0,28	8	2,31
CEARÁ	0,61	5	2,04
MARANHÃO	0,62	5	2,93
PARAÍBA	0,00	1	2,08
PERNAMBUCO	0,00	2	1,04
PIAUÍ	0,00	1	1,25
RIO GRANDE DO NORTE	0,00	2	1,82
Total	0,34	25	2,18

Fonte: Elaborado pela equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

A opção por se aplicar o filtro para esfera administrativa “APAE”, foi para exemplificar como podem ser as consultas para escolas executoras de Educação Especial, que foi um dos pontos elencados para este relatório. Além do filtro de “esfera administrativa”, também pode ser aplicado o filtro “Atendimento educacional especializado”, que eventualmente podem conter escolas de Educação Especial.

A Figura 17 apresenta a evolução anual da quantidade de CNPJ executantes – “APAE”. Verifica-se que existe uma pequena variação entre os anos de 2014 até 2021, sendo que estas unidades estão, em sua maioria, em municípios acima de 50 mil habitantes.

Figura 17 – Evolução anual da quantidade de CNPJ executantes – “APAE” e porte do município

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

Também é possível verificar a distribuição por estado da região, conforme apresentado na figura 18. Neste caso a distribuição de CNPJ executantes – “APAE”.

Figura 18 – Distribuição por estado da região

Fonte: Elaborado pela Equipe de Monitoramento – CECAMPE-NE

4 CONSIDERAÇÕES

O resultado deste trabalho atende ao objetivo proposto no subproduto 1.4: “Relatório de evolução dos problemas de execução do PDDE”, do eixo monitoramento, que foi alcançado com o desenvolvimento dos Dashboard “IdeGEs” e “Saldo e repasses”, que pode ser acessado pelo portal do CECAMPE-NE na aba de “Painéis de Informações” e está disponível para consulta na web pelo endereço eletrônico: <<https://www.cecampe.ufpb.br/paineisdeinformacoes>>.

Contudo, alerta-se que somente pela análise dos dados disponibilizados para os painéis produzidos, não é possível identificar parte dos problemas de execução do PDDE. É possível verificar eventos relacionados ao índice de execução aos saldos e aos repasses efetuados às unidades executoras. Pode-se combinar a estas consultas com filtros referentes ao ano de execução, uf, município, esfera administrativa e o programa do FNDE. As limitações das consultas estão relacionadas aos problemas com diferentes processos para extração e integrações de dados que não foram possíveis de

serem executadas. Foi possível somente acessar os dados do Sistema de Ações Educacionais – SAE - por meio de cargas das tabelas específicas disponibilizadas pelo FNDE.

Com base neste trabalho, verificou-se a necessidade de ajustar os procedimentos de extração de dados e documentar as extrações que são utilizadas para o cálculo do índice. Também foram detectadas algumas inconsistências em dados do IDEGes e códigos de estados e municípios de tabelas do PDDE, provocados eventualmente durante os processos de extração dos dados. A principal anomalia verificada estava relacionada ao CNPJ, pois em alguns casos existiam mais CNPJ na tabela de IDEGes do que nas outras do PDDE retiradas do Olinda. A equipe do Eixo Monitoramento do CECAMPE-NE atuou ativamente em conjunto com a equipe do FNDE para encontrar soluções para todos os problemas verificados.

Ressalta-se que problemas nos processos de extração de dados, para construção de ferramentais de inteligência de negócios, como as desenvolvidas neste projeto, são recorrentes, e amplamente registradas e discutidas na literatura de Ciência de dados e na Ciência da informação. Estes problemas, apesar de gerarem atrasos nos processos de desenvolvimento, como era de se esperar, contribuíram de forma significativa para o entendimento dos processos envolvidos, enriquecendo as discussões, gerando documentação dos procedimentos, ampliando o conhecimento das equipes envolvidas, trazendo consistência para os cálculos e qualificação os dados disponibilizados para todas as equipes dos CECAMPEs do Brasil.